

FRANCE

FRANCE

KUHLANISH QIYMATINI O'ZGARTIRISH IMKONINI BERUVCHI ELEKTR ENERGIYA TO'PLAGICH VA YUQORI MO'TADILLAGICH QURILMASI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹

Xalikov Sarvar Salixdjanovich²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti,
texnika fanlari nomzodi (Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613757>

Annotatsiya. Ushbu maqolada doimiy tok elektr energiyasini to'plash (Power bank), chiqishlari 5 voltli USB port hamda 1,5-12 voltlarda o'zgartirib beruvchi ko'p funksional qurilmani tuzish va uning zanjirlarini ishlash tartibi hamda doimiy tok elektr manbalarini DC-DC konvertor boshqaruvi asosida takomillashtirish hamda chiqishlaridagi kuchlanish va yuklamaga bog'liq holda tok qiymatlar o'zgartirish orqali ko'p funksional yuqori mo'tadillovchi qurilma zanjirining afzalliklari masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: litiy ion akkumulator, BMS 3S-40A kontrolleri, XL4015E1 mikrosxema, DC-DC konvertor, USB porti, CC-CV texnologiyasi, SHIM mikrosxemalari,

Asosiy qism. Jahonda elektr energiya va tabiiy resurslar tejamkorligini ta'minlovchi yangi texnik vositalar va texnologiyalarni ishlab chiqarilishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu qurilmalarning ichki tarkibiy qismida aqlli zanjirlar asosida tuzilgan moduli komponentlarning ulushi katta ahamiyatga egadir.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan turli xo'jalik vositalari, jumladan smart qurilmalarining boshqarish tizimlari elektr tarmog'idan himoyalani, ortiqcha elektr energiyani sarfini tejash, ichki zanjirlarida quvvat sarfini nazoratlash, qisqa tutashuvlar hosil qilingan zanjirlarni bir necha milli soniyada qulflash, elektr energiya quvvatsizlanishini avvaldan prognozlash, doimiy tok zanjirlarida ortiqcha garmonik tashuvchilarni so'ngdirish yoki rostdash imkoniyatini yaratadi.

Ishlab chiqarilayotgan turli smart qurilmalar ichki manba tizimi bilan jihozlangan bo'lib qisqa muddatlarda zaryadlash va bir necha soat mobaynida elektr energiya bilan ta'minlaydi. Shu bilan birga smart qurilmalar uchun elektr energiyani zahiralash orqali doimiy qo'llaniladigan qurilmalarni zaryadlash va bir vaqt manbadan iste'mol qilish vositalari ham keng tarqalgan bo'lib ushbu vositalar foydalanuvchilar o'rtasida ommalashib bormoqda. Misol taraqasida shunday qurilmaning tarkibiy qismi bilan tanishib chiqamiz.

Avval doimiy tok energiyasini to'plovchi akkumulator batareyalarni tanlab olishimiz zarur, chunki tavsiya etilayotgan elektr energiya to'plagichi 1,5dan 12 voltgacha sozlab kuchlanish olish imkonini yaratsa, maksimal darajada 3 ampergacha bo'lgan tok qiymatini olish imkonini yaratishi kerak. Buning uchun litiy ion (Li-Ion) akkumulatorlaridan foydalanamiz [1]. Akkumulator turi 18650 qo'llaniladi. Ushbu akkumulator maksimal 3200 mili ampergacha bo'lgan tokni uzatishi mumkin. Bitta akkumulator to'yinishsiz holatida 3,4 voltni, to'yingan (to'la zaryadlangan) holatida 4,2 voltni tashkil etadi. Agar ushbu kuchlanish parametrlari nazorat qilinmasa akkumulatorlarni ishdan chiqarish mumkin. Bu diapazon kuchlanishini nazoratlash uchun BMS 3S-40A kontrolleri ulanadi (1-rasm).

1-rasmdagi ishlab chiqilayotgan to'plagich 12 voltgacha bo'lgan kuchlanishni uzatishi uchun kamida 3 ta Li-Ion akkumulator qo'llaniladi. BMS 3S-40A kontrolleriga to'g'ri ulangan akkumulatorlarning har biri bo'yicha o'lchab nazoratlash rejimi doimiy ravishda kontroller orqali kuzatiladi [1, 2]. Shu bilan birga akkumulatorlarning birini ishdan chiqishi holati kuzatilsa ushbu zanjirni blokirovkalash rejimi ishga tushadi. Bu bilan boshqa akkumulatorlar va ularga ulangan yuklama zanjirlarini ishdan chiqishining oldi olinadi. Akkumulatorlarni zaryadlash uchun CC-CV (avval tokbilan, keyin esa kuchlanish bilan to'yintirish) texnologiyasiga asoslangan maxsus zaryadlash qurilmasi DC Jack uyachasiga ulanadi. Zaryalash rejimini ulash uchun S2 kaliti ulanishi kerak.

Yuklama zanjiri uchun XL4015E1 mikrosxemasi negizida tuzilgan DC-DC konvertor ulangan bo'lib, u orqali 1,5 voltdan 12 voltgacha, 3 amperli tok qiymatlarini sozlab chiqarish imkoniyati yaratiladi [3, 4]. Shu bilan birga bir vaqtda CA-1235 DC-DC konvertori orqali USB portidan 5 voltli manba uzatish mumkin. USB portidagi 5 voltli manba, masalan smartfon qurilmalarini zaryadlash uchun mo'ljallangan. Iste'molchi zanjirini ulash uchun S1 tugmasi bosiladi.

Hozirgi vaqtda doimiy tok manba bloklari zamonaviy ko'pfunksional radiokomponentlardan tashkil topgan elementlar asosida ishlab chiqilmoqda. O'tgan asr radiotexnik vositalari tarkibiy qismidagi manba bloklari katta quvvatdagi yuklamalarni manbalashtirish maqsadida o'zgaruvchan tok kuchlanishini kamaytiruvchi katta gabaritli transformatorlar qo'llanilgan. Mikroelektronika va nanotexnologiyalar sohasining rivojlanishi natijasida, avvalgi manba bloklarida kuzatilgan kuchlanish va tok qiymatlarida yo'qotishlar, doimiy tokni to'liq siliqlanmasligi yoki uni bartaraf etish uchun murakkab zanjirlar tuzilishi, manba blokiga uzatiladigan o'zgaruvchan tok kuchlanishining

diapazonini kichikligi (natijada kuchlanish ortishi bilan transformatorni ishdan chiqishi), qurilmalardagi umumiy massasini uchdan ikki qismi manba blokini tashkil etishi, yuklama zanjirida behosdan qisqa tutashuvlar natijasida transformatorning birlamchi yoki ikkilamchi o'ramlarida uzilish paydo bo'lishi, o'zgaruvchan tok elektr tarmoqlarida kuchlanishni nostabilligi natijasida transformatorning ikkilamchi o'ramiga ulangan to'g'rilagich diodlari hamda silliqlash vazifasini bajaruvchi kondensatorlarni belgilangan ishlash vaqtigacha xizmat qilmasligi kabi ko'pgina kamchiliklar iste'molchi radiotexnik qurilmalarni ishdan chiqishiga olib kelgan. Impuls manba bloklarini ishlab chiqarilishi yuqorida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish va iste'molchi yuklamalarning umrboqiyiligini ta'minlab kelmoqda.

Oddiy manba bloklarida o'zgaruvchan tok elektr tarmog'iga kuchlanishni belgilangan kuchlanish nominaliga aylantirish (masalan kamaytirish) uchun transformatorning birlamchi o'ramiga ulanadi. Ikkilamchi o'ramlari diod ko'prigiga ulangan. Diod ko'prigi transformatorning ikkilamchi o'ramidagi kamaytirilgan kuchlanish nominalini o'zgarmas tokni tashkil etuvchisi pulsatsiyalangan toklarga aylantiradi.

1-rasm. Kuchlanish qiymatini o'zgartirish imkonini beruvchi elektr energiya to'plagichi

Odatda pulsatsiyalangan tokni siliqlash uchun elektrlit kondensatorlar ulanadi. Ushbu zanjirdan so'ng mo'tadillovchi zanjirlar (asosida stablitron element) orqali yuklamaga nisbatan kuchlanish va tok qiymatlari rostlanadi. Shuningdek iste'molchi yuklama zanjirida katta tok uchun mo'ljallangan bimaydon tranzistorlari orqali chiqish kuchlanishi, uning baza zanjiriga o'zgaruvchan rezistor ulash yordamida rostlab belgilanadigan kuchlanish chiqishlarini hosil qilish mumkin.

Avvalgi manba bloklaridan farqli ravishda impuls manba bloklari o'zgaruvchan tok elektr tarmog'idagi kuchlanishni kamaytirish uchun transformator qurilmasiga ulanmaydi, aksincha induktiv filtr orqali to'g'rilagich diod ko'prigiga ulanadi. Diod ko'prigidan hosil qilingan doimiy tok yuqori kuchlanishga mo'ljallangan elektrolit kondensatorlari orqali silliqlanadi. Zanjir chiqishida yuklamasiz kondensatordan hosil bo'lgan kuchlanish qiymati 400

voltlarga ko'tarilishi mumkin. Keyingi jarayonda katta toklarga mo'ljallangan maydon tranzistorlarining kirish va chiqish (stok va istok) zanjirlaridan ShIM (impuls kengligi modulyatori) mikrosxemalari orqali maydon tranzistorining zatvor qismiga kilogers tebranishdagi impulslar uzatilishi natijasida stok va istok yo'nilishi bo'yicha o'zgarmas toki hosil bo'ladi. Gabaritti kichiklashtirilgan impulsli transformator ushbu tokni belgilangan kuchlanish qiymatiga aylantiradi. Keyingi zanjirlar bitta yuqori chastota zanjirlarida qo'llaniladigan Shottki diodlari orqali o'zgarmas tokka aylantiriladi. Zanjirning oxirgi elementlari kondensator va drossellar orqali silliqlashga erishiladi.

Impuls manba bloklariga o'zgaruvchan tok kirishi kuchlanish qiymatiga bog'liq 110-240 Voltlarni tashkil etadi. 2-rasmda xuddi shunday manba blokining tasvirlangan. Manba blokining chiqishi 24 volt 15 ampergacha bo'lgan kuchlanishlarni uzatish imkonini yaratadi. Afsuski ShIM mikrosxemalarining ko'p chastotali toklari yuklama sifatida o'ta sezgir qurilmalarga ulansa, masalan kuchaytirgichga, chiqishidagi radiokarnaylarda ortiqcha fon tovushni hosil qiladi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun zanjir davomiga o'lchab boshqaruvchi xl4016 mikrosxemasi va LM358 operatsion kuchaytirgich mikrosxemalari negizida tuzilgan DC-DC konvertor ulangan. Ushbu konvertor chiqishlaridagi kuchlanish va toklar qiymati ikki o'zgaruvchan rezistorlar orqali sozlash imkoniyati yaratiladi [5, 6].

Konvertor chiqishidagi tok va kuchlanish parametrlarini kuzatish uchun raqamli voltampermetri ulangan.

2-rasm. Yuqori mo‘tadillagich zanjirlari orqali takomillashtirish doimiy tok elektr manba bloki

Tavsiya etilayotgan ko‘p funksional Power bank (elektr energiyani to‘plagich) qurilmasi quyidagi parametrlarni o‘z ichiga oladi:

- kirish kuchlanishi 12,8 volt (CC-CV texnologiyasi asosida tuzilgan manba bloklari ushbu kuchlanishga sozlangan);

- chiqishlari 1,5 voltdan 12 voltgacha bo‘lgan kuchlanish sozlab uzatish mumkin;

- yuklama zanjirida maksimal 3 ampergacha bo‘lgan yuklamani qo‘llash mumkin;

- akkumulatorlarni zaryadlanishi 70 daqiqani tashkil etadi hamda 1,5 amperli yuklamada maksimal 6 soat davomida manba bilan ta‘minlaydi;

- o‘ta sezuvchan qurilmalarga ulanganda ularning ishlash parametrlariga ta‘sir ko‘rsatmasmaydi;

- manbalashtirish jarayonida kuchlanish va tok qiymatlarini kuzatib nazoratlaydi;

- bir vaqtda USB portidan 5 voltli manba uzatadi;

- akkumulatorlar belgilangan energiyaga to‘yingandan keyin qurilma avtomatik ravishda zanjirni uzadi;

- qurilma kichik gabaritga ega (17sm X 9sm X 5 sm);

- og‘irligi 320 gramm.

Taklif etilayotgan doimiy manba bloki quyidagi parametrlarni o‘z ichiga oladi:

- kuchlanish qiymatlarini bir soniyada 2000 martagacha o‘lchab nazoratlash va ortiqcha garmonik tashuvchilarni so‘ngdirishni;

- chiqishlari 1,2 voltdan 24 voltgacha kuchlanishni;

- yuklama ulangan zanjirda 10 ampergacha bo‘lgan yuklamada qo‘llanilishini;

- 3 daqiqadan 15 daqiqagacha bo‘lgan qisqa tutashuv zanjirini qulflanilishini (maksimal tok 10 amporni tashkil etgan bo‘lsa ham);

- o‘ta sezuvchan qurilmalarga ulanganda ularning ishlash parametrlariga ta‘sir ko‘rsatmasligini;

- manbalashtirish jarayonida kuchlanish va tok qiymatlarini kuzatilishini.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kashkarov A.P. Impulsnyye istochniki pitaniya. Sxemotexnika i remont. DMK Press. 2012 g. 184 s.
2. Maniktala S. Impulsnyye istochniki pitaniya ot A do Z: Per. s angl – K.: «MK-Press» SPb.: «KORONA VEK», 2014. – 256 s.
3. Luo F.L., Ye H. Advanced DC/DC Converters / Power Electronics and Applications Series. CRC Press. 2017 year. 886 pp.
4. A.Voroshilov, A. Petrov, Ye. Chudinov. Litiy-jelezo-fosfatnaya akkumulatornaya batareya modelirovanie rejima zaryadki / Novosti elektrotexniki (informatsionno-spravochnoe izdanie), 6(126). 2020 g.: <http://news.elteh.ru/arh/2017/104/07.php>.
5. <https://batteryzone.ru/accumulator/bms-kontroller>.
6. <https://micro-pi.ru/xl4015-ponijayushiy-dc-dc-preobrazovatel/>.

